

David CASADO NEIRA
Universidade de Vigo

Simposio 1: El recurso a la reciprocidad

Coordinación: Cristina Larrea, José Luis Molina & Ignasi Terradas

El don del don

Relaciones de poder y reciprocidad en la donación de sangre

Resumen

La teoría clásica del don enunciada por Marcel Mauss está presente en el análisis de la donación de sangre. Richard Titmuss ha puesto de manifiesto cómo la donación de sangre supone un tipo atípico de don, pero esta característica no supone la imposibilidad para analizar la donación de sangre bajo esta teoría. Por el contrario la concepción del don nos permite acercarnos y comprender tanto esta forma de don que se produce en un contexto donde la articulación social está externalizada, sometido a contingencias de poder y concebido de acuerdo a una concepción mercantilista. En ese contexto el don pervive si el lazo social está activado.

Abstract

The classic gift theory enunciated by Marcel Mauss has been used to analyze blood donation. Richard Titmuss has shown how blood donation can be considered a unconventional gift. In spite of this gift theory is still useful applied to blood donation even when blood donation is done in a social context in which social order is determined by institutions, in which power relations are present and in which blood donation is under market logic. Social gift is still alive if social links are activated.

Del don a la donación

En 1970 Richard Titmuss publica *The gift relationship: from human blood to social policy* en el que se aborda la donación de sangre como una forma de regalo, susceptible de ser examinada a la luz de la teoría antropológica recurriendo al clásico de *Essai sur le don*,

forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques de Marcel Mauss (1991), editado entre 1923 y 1924. Así Titmuss sienta las bases para una comprensión de las donaciones en el campo de la biomedicina, y de la que hay que destacar sus consecuencias políticas. Abre las puertas (poco transitadas) de un análisis estructural de la donación, a través del concep-

Cultura & Política ······ Barcelona, Septiembre de 2002

Actas del IX Congreso de Antropología de la
Federación de Asociaciones de Antropología
del Estado Español

Simposio 1: El recurso a la reciprocidad

ISBN: 84-607-7889-4 ··· Depósito Legal: B-25963-2003

to del don, que no tuvo muchas aplicaciones en el análisis de las sociedades modernas (A. Pérez-Agote, 1998:216). Con esta obra se desvela los primeros aspectos de una lógica propia subyacente a la donación en el campo biomédico, que sitúa ésta en un plano diferente al de restringirla a una simple decisión individual; el don crea un compromiso entre actantes. ¿De qué tipo es esa relación y quiénes son esos actantes tiene una trascendencia fundamental para comprender la complejidad del don?

Titmuss inició un camino en la investigación de la donación de sangre que rompió con la dinámica sicologista convencional centrada en la definición de las características de las personas donantes individuales. En las prácticas de transfusión en los Estados Unidos de América en la década de los 60 hay dos tipos de organización claramente diferenciados: los bancos de sangre que obtienen su materia prima a través de donaciones remuneradas y aquéllos que lo hacen de donaciones no remuneradas, de hecho Titmuss distingue a las primeras como abastecedoras y a las segundas como donadoras (R. Titmuss, 1970:20). Los sistemas de donación remunerados son su objeto de crítica, ya que llevan a un debilitamiento del lazo social y abren la puerta a que la persona pase a entrar en la lógica del mercado entregando su cuerpo como un bien enajenable:

Nevertheless, the choice of blood as an illustration and case study was no idle academics thought; it was deliberate. Short of examining humankind itself and the institution of slavery — of men and women as market commodities—

blood as a living tissue may now constitute in Western societies one of the ultimate test of where the 'social' begins and the 'economics' ends. If blood is considered in theory, in law and is treated in practice as a trading commodity, then ultimately human hearts, kidneys, eyes and other organs of the body may also come to be treated as commodities to be bought and sold in the marketplace (R. Titmuss, 1971:61).

Por el contrario la donación no remunerada fortalecería los vínculos sociales frente a la comercialización. Posteriormente los sistemas de transfusión (remunerados o no) han sido largamente discutidos y parece que no hay una postura determinadamente clara para poder optar por un sistema u otro como el más efectivo.

Pero no es hasta la década de los ochenta, con la irrupción del SIDA, cuando se da una clara tendencia a favor de un sistema no remunerado como medida para establecer una mayor calidad de la sangre transfusional frente a la transmisión de enfermedades por vía sanguínea, garantizar los derechos universales de las personas y evitar los conflictos y contradicciones de la coexistencia de sistemas no lucrativos con otros comerciales (dentro de cada país e internacionalmente) (1991:2-3).

Según se contempla en las directrices mundiales la obtención de 'sangre segura', tiene su base en una efectiva motivación, reclutamiento, selección y retención de donantes voluntarias, no remuneradas y de la comunidad en la que opera el correspondiente servicio de transfusión. En especial, esto atañe a la donación entre los miembros de la propia familia y bajo presión, y a la extracción

remunerada y comercial (1995). En el caso de la donación familiar, es responsabilidad de las receptoras y/o familiares la obtención de la sangre necesaria, llevando esta práctica a la coerción de las donantes del propio entorno o a la contratación de otras personas, animando así a la donación comercial. En este contexto se obstaculiza la consolidación de una cultura de la donación universal, formada por donantes habituales, no sometidas a una contingencia familiar y activas voluntariamente.

En un sistema de donación comercial o remunerado, aparte de los problemas éticos a los que aboca (en cualquier caso, considerados secundarios con respecto a la seguridad transfusional), se hace de la remuneración un medio de obtención de ingresos, llevando a sortear los mecanismos de control sanitarios. Poniendo de esta manera en peligro su salud ante reiteradas extracciones y la de la receptora, ante la posibilidad de contagio o la baja calidad de la sangre.

Con posterioridad a la aportación de Titmuss la vigencia del análisis de la donación como don continúa con aportaciones como las de Jane Piliavin y de Peter Callero (1991) que abren líneas de análisis que introducen elementos de gran valor¹. Aquí el peso radica en que el concepto de altruismo no es tratado en una clave motivacional, sino que ahonda en la constitución de las redes de reciprocidad dentro de una comunidad, y las relaciones de la persona hacia el resto de la colectividad. El altruismo pasa así a estar marcado por aspectos situacionales y culturales, es decir, el altruismo

queda contextualizado en un marco de análisis que pasa a considerar estos tres puntos: la evaluación estratégica que la persona hace en cada situación que involucra una respuesta altruista, los valores culturales de cada sociedad hacia el altruismo y la relación entre comunidad e individuo en base a la responsabilidad recíproca. De esta manera Piliavin y Callero sitúan el altruismo como una respuesta condicionada por valores sociales estructurales. Ante lo que no hay que olvidar el peso de los servicios sanitarios como institución mediadora y reguladora de la transfusión.

La actualidad del don está presente en múltiples esferas de lo social contemporáneo, quizás en manifestaciones menos 'totales' y ritualizadas que las del *kula* o el *potlach*, pero igualmente de hondas, complejas y contradictorias implicaciones como es el caso de la donación de sangre. Recuperemos por un momento las tesis clásicas del don.

La perversidad del don

No es banal considerar el ensayo de Marcel Mauss sobre los dones como la más enriquecedora interpretación de la reciprocidad entre las sociedades humanas. Pero más allá de la interpretación del acto de dar como un principio regulador básico de lo social en las sociedades 'arcaicas', me gustaría destacar un aspecto que considero tan fundamental como la propia teoría del don: la desigualdad inherente al dar tanto en las relaciones de poder implicadas y la compatibilización con aspectos para- o pre-capitalistas. Las tres obligaciones generadas

en el don (dar, recibir y devolver) actúan en la interpretación inicial de Mauss y posteriormente de Claude Lévi-Strauss (1991) como un dispositivo de comunicación que acaba por regular (para el primero) y constituir (para el segundo) lo social.

A pesar de que el 'sistema de prestaciones totales' ya no está activo, éste no pierde vigencia en determinadas prácticas sociales y particularmente en el mundo campesino, además de resultar un recurso político básico bajo el estado del bienestar. Así, como dispositivo regulador, el don presenta una persistencia latente que lo convierte en un recurso de organización moral de las sociedades capitalistas gracias a sus efectos igualitarios, inclusivos y consensuadores (M. Mauss, 1991: 262). La reciprocidad se reclama como la única salida para preservar la cohesión social.

Uno de los aspectos del don que no encontramos claramente en ninguno de los teóricos del don² es el que hace referencia al don como un regulador de lo social armonioso y ajeno a las relaciones de poder (concepción quizás nacida —y esto sería un interesante objeto de estudio— de la idealización del mundo campesino en los movimientos nacionalistas europeos y del buen salvaje rousseauiano). Nada más lejos de las evidencias clásicas y otras más modernas, el don es compromiso, y está destinado a activarse en contextos marcados por el interés y las relaciones de poder. Tanto el interés como la no voluntariedad son lo que le confiere tanto poder de realización al don, porque hay algo

aparentemente libre y gratuito y, sin embargo, obligatorio e interesado de esas prestaciones; prestaciones que han revestido casi siempre la forma de presente, de regalo ofrecido generosamente incluso cuando, en ese gesto que acompaña a la transacción, no hay más que ficción, formalismo y mentira social, y cuando en el fondo lo que hay es la obligación y el interés económico (M. Mauss, 1991:157).

El don es poder y la donación de sangre adquiere características del don que asume todas las complejidades, que además presenta rasgos muy marcados que los distingue del don idealizado: es voluntario pero universal, es estrictamente personal, se recibirá en un futuro aún sin haber antes dado, su fin no es la alianza pero aparece a veces implícita, está mediatizado por una tercera actante en juego y sobre todo está sometido a una entidad intermediaria que impone las reglas del juego y la posibilidad de realizar el don.

¿Supone el don el arma oculta de la sociedad civil para derrotar al Estado pervertido, suaviza o reconduce acaso las relaciones de poder desiguales hacia la reciprocidad? Acudamos al ejemplo de la donación de sangre voluntaria, no remunerada y altruista (a través del análisis de la actuación de Centro de Transfusión de Galicia —CTG—), porque la lógica del don es persistente, perversa y heteromorfa.

La perversidad de la donación

Bajo el techo común de la donación se incluye la concepción moral y fisiológica de la donante. A través de esta puesta en escena se disimulan referencias a los procesos de extracción y ma-

nipulación de la sangre. La práctica biomédica además de extraer la sangre, también lleva a cabo un proceso de enajenación de la donante al solapar donación y extracción.

La donación pasa a asumir ambas acciones, de lo que se da y de lo que se manipula (donación y extracción) pero subordinando una a la otra. Esta sobresignificación oculta bajo el principio del altruismo toda componente asociada a la práctica biomédica, sólo la voluntad y la bondad son visibles. Al par que proponía Titmuss (donante/abastecedora) sumamos aquí la duplicidad donante/persona extractible. Comparativamente las referencias a las condiciones técnicas de la extracción son muy secundarias con respecto a aspectos de la donación, como son las razones para donar o la caracterización moral de la donante. En efecto, la donación incluye también esos aspectos técnicos y minimiza la práctica biomédica, que aparece como parte constitutiva del acto de donar. Los aspectos técnicos (ajenos a la donante) quedan incorporados al propio hecho de donar.

A pesar de los esfuerzos dedicados a esto aún está lejos la meta de conseguir un sustituto total o parcial a la sangre, que sólo parece entreverse ahora con la aplicación combinada de las técnicas de fraccionamiento, la ingeniería genética y las terapias genéticas³. Además de la demanda cada vez mayor de sangre hay otras razones que pesan sobre la obtención de un sustitutivo: la eliminación de riesgos de contagio, las dificultades de abastecimiento (falta de extracciones), incremento de los cos-

tes de producción generados por la búsqueda de seguridad (J. Fratantoni, 1996; J. Pagnier & C. Poyart, 1993; B. Cambou & J-F Mayaux, 1993). En cualquier caso los caminos hasta el momento abiertos no son rentables a escala industrial.

Como no se pueden predecir las situaciones de crisis o demandas puntuales de sangre, la necesidad de extracciones es continua y cuanto mayor sea la participación más estable y asegurado será el abastecimiento. Ahora bien, la disponibilidad de unidades de sangre permite que se inicien terapias que consumen gran cantidad de hemoderivados o intervenciones quirúrgicas más complejas. La cuestión aquí es delicada, y hay que considerar otro tipo de aspectos como es que un área geográfica rica en hemoderivados permita a los hospitales desarrollar proyectos de alto prestigio (como trasplantes de órganos) en los que el código deontológico una vez más se cruza con intereses económicos, profesionales y de prestigio. Cuanto más tecnificado y más complejas intervenciones quirúrgicas lleva a cabo un sistema sanitario, mayor es la demanda de sangre.

Ante esta perspectiva tenemos una instrumentalización del altruismo como moneda de cambio que es empleada como vehículo para los objetivos reales de la promoción: captación y fidelización de donantes a través de la concepción del marketing social (J. Flores, 1996); de acuerdo a la cual quien dona la hace para satisfacer una necesidad personal: "El marketing requiere que a través de la donación se

satisface la autoestima del donante.” (J. Rodríguez, 1994:23-24). Tal y como está concebida la dimensión moral es indisoluble de la biomédica. El altruismo se instrumentaliza formulándolo como una necesidad, convirtiendo la extracción en donación. Da igual lo que lleva a una persona a donar si las voluntades se pueden llevar a la nueva cultura de la donación, condensada en la premisa del altruismo, en donde conciencia moral, personal e interés biomédico se fusionan.

El primer tipo de argumentación recurre a razones que resaltan los aspectos positivos de la donación y a través de ellos intenta convencer. Estas remiten a una justificación en el altruismo y a la responsabilidad social cuando se afirma que donar “es Seguro... es Sencillo... es Fácil... es Indispensable... y además SALVA VIDAS. No busques más excusas. Dona sangre” (folleto del CTG). Nunca vamos a volver a encontrar otra formulación tan significativa hecha de una forma tan obvia y directa como ésta, en la que lo moral y biomédico están presentes. El mismo mensaje aparecerá después bajo formas menos agresivas pero en las que la línea argumentativa es implícita: siempre y cuando se sea apta fisiológicamente hay que donar, otras razones aducidas para justificar una negativa a la extracción son contempladas como un comportamiento incomprensible (precisamente para la biomedicina una negativa bajo otras razones supone un acto injustificable). El dictado de la extracción (todo cuerpo útil debe ser rentabilizado) que responde la práctica biomédica se toma como el único

marco ético y cognitivo de la donación (toda persona extractible tiene que ser altruista).

No es sólo una dependencia de sangre, también implica un vínculo personal en el que una se convierte en la responsable de salud y vida; súbitamente la biomedicina descarga la responsabilidad de la curación en las legas, con una responsabilización argumentativa. Ante esta incapacidad la donante pasa a ser el elemento subsidiario de la acción terapéutica y sobre ella recae parte de la responsabilidad del funcionamiento del sistema sanitario:

Con tu sangre se reducirán los períodos de espera de las intervenciones quirúrgicas y se realizarán más trasplantes. Porque de nada sirve la alta tecnología médica si carecemos de los medios necesarios para mejorar la salud de los gallegos. [...] Juegas un papel importante para ayudar a conseguir que los pacientes de los hospitales gallegos reciban la sangre que necesitan. (folleto del CTG).

La maquinaria tecnológica para la salud está dispuesta y en perfecto estado, sólo espera por esa pieza circunstancial que la biomedicina no puede controlar (la sangre) para ponerse en marcha perfectamente. Aquí se deja entrever la importancia de la asimilación de la sangre a un espacio supraindividual, en este caso a una comunidad ¿patriótica? (bien de tipo nacional o bien localista), a la vez que se niega a la familia (un actante clásico de la circulación de los dones) como comunidad de referencia y se impone el anonimato y la universalidad en la transfusión. La cuestión presente no es únicamente decidirse por la pertinencia de la justificación de la donación en una o en otra comunidad (familia, nación o *Heimat*, toda la

humanidad), sino por la orientaci3n institucional de la justificaci3n de esa comunidad, en la que hay una coincidencia entre el espacio biom3dico de acci3n y el territorio pol3tico-administrativo.

En la nueva cultura de la donaci3n la sangre se gestiona segun o principio da "autosuficiencia nacional en forma de sangre de transfusi3n" (E. Morin, 1995:383), segun la cual la sangre s3lo circula dentro del Estado. En este sentido los servicios de transfusi3n convergen en la reproducci3n de las fronteras territoriales (estatales y subestatales) y de comunidades de sangre estatal-nacional. La comuni3n sanguinea ya no se aplica como una genealogia comun de tipo racial en la que se sustenta la identidad colectiva, pero s3 como un lazo sanguineo justificado segun el principio territorial-administrativo, articulado en la l3gica de la gesti3n y del control de la calidad de la sangre transfusional. Lo que no deja de ser interesante ver como la biomedicina reproduce identidades colectivas estatales que reproducen las de tipo biol3gico (fundadas en un lazo nacional de sangre).

Este fen3meno est3 presente en la mayor parte de los servicios de donaci3n del mundo, tal como se refleja en el hecho de que en la mayor parte de las veces la Cruz Roja y la Media Luna Roja de cada pa3s es la responsable del servicio. Pero la 'nacionalizaci3n' de la sangre, observa por lo menos una excepci3n: en el caso de la liberalizaci3n de la sangre elaborada como producto terap3utico, que de acuerdo a las reglas del mercado circula ya convertido en medicamentos, sin considerar si fue obtenido

en extracciones no remuneradas o remuneradas, legal o ilegalmente. Burdamente, pero no por eso menos oportuno, cabe decir que la sangre como producto circula mundialmente de acuerdo a los principios del libre mercado, pero la sangre transfusional queda restringida a las reglas de naturalizaci3n de cada Estado.

Pero tambi3n la donaci3n puede tener consecuencias inesperadas si no se controla la calidad de lo dado, qu3 responsabilidad judicial se tiene si se contagia alguna infecci3n a otra persona? El medio por excelencia para la atribuci3n de responsabilidades es la entrevista. Este viejo dispositivo de producci3n de verdad ocupa aqu3 una nueva funci3n, disipar la responsabilidad. La potencial donante es confesada, sometida a una supervisi3n externa, que siendo parcial y limitada aparece como totalizadora y omnicomprensiva, a la espera del juicio final, del descubrimiento de esos pecados ocultos olvidados, desconocidos, incontrolables, que se revelan en la anal3tica.

Una vez frente a frente en la mesa justo antes de pasar a la sala de extracciones, la potencial donante es sometida a una entrevista por la responsable m3dica. La 'etapa humana' (Grupe d'tude des Responsables de Prlvements, 1997:10) es considerada la de mayor importancia en el establecimiento de la garant3a de la calidad transfusional. Remite a cuatro planos de actuaci3n: selecci3n biom3dica, selecci3n autoexcluyente, sensibilizaci3n de la donante (hacia la inculcaci3n de la indispensabilidad de la donaci3n y a su responsabilizaci3n), e informaci3n de los requisitos para donar.

La entrevista, adems de informar (la mdica debe asegurarse de que la entrevistada comprenda las causas de exclusin y recomendaciones referentes a la extraccin), debe sensibilizar y seleccionar; tambin permite indagar en esos aspectos que se escapan a las analticas (como ocurre con el perodo ventana de latencia de ciertos virus). Se recomienda que la entrevista sea llevada a cabo por una mdica con formacin especfica para poder realmente hacer de ella un instrumento efectivo de control y seleccin (Grupe d'tude des Responsables de Prlvements, 1997: 13-14 y 141-144).

En la entrevista se incluye tambin un pequeo examen fsico (para estimar el volumen de sangre extractible, prevenir lipotimias, arritmias y garantizar una mnima presin en el flujo de sangre y para detectar anemias). Finalmente el potencial donante ha de firmar un documento con el que consiente con los trminos de la extraccin, afirmando haber comprendido las causas de exclusin, no estar afectada por ninguna de ellas y aceptando la extraccin. En este momento y no antes es donante.

El CTG despliega una serie de instrumentos para constituir esa relacin voluntaria en una obligacin moral y adquirir un compromiso de fidelizacin para con l. ste, para situarse en la posicin de poder establecer y regir un intercambio, va a acudir a diversas estrategias de condescendencia para conseguir que la destinataria de la promocin entre en la lgica biomdica (se haga donante) y acepte el

compromiso (se fidelice). En esta concepcin tener sangre til va unido indisolublemente al altruismo, en donde moral personal e inters biomdico estn confundidos (fundida una con otra y confusas). Est sana la persona que es extractible.

El crculo que sustenta el sistema biomdico se sostiene en una tautologa: si la efectividad biotecnolgica depende de la confesin, la legitimacin de la biomedicina residira, bien en la propia entrevistada (lo que hace cuestionar de frente esa legitimidad), o bien en el viejo sistema de dominacin simblica, en ese dispositivo de obtencin de la verdad. La legitimacin ya no se puede justificar en la efectividad tecnolgica infalible, sino a travs de una dominacin mantenida en la ritualizacin. He aqu por qu el eufemismo 'etapa humana' bajo el que est la confesin es tan importante. La entrevista va ms all de constituirse en un dispositivo de control de los cuerpos, ahora la entrevista soslaya las limitaciones de las tcnicas de diagnstico, piedra angular de la biomedicina actual.

En la peticin de sangre el CTG no dejar de manifestar una y otra vez la vigencia del icono cannico de la persona cartesiana, en donde el cuerpo abastece de sangre gracias a un alma universalmente responsable, es decir, altruista. La vigencia de esta imagen tan modernamente anticuada reclama un compromiso en cuerpo y alma. La sangre es un fluido vital que en vez de circular libremente de un cuerpo a otro (en circulacin controlada por la biomedicina) resulta estar sujeto a unas voluntades que se

resisten o simplemente obvian la demanda sanitaria, la disponibilidad extractiva regular. No hay que olvidar que, en una circunstancia muy infrecuente, el sistema biomédico es dependiente de la lega, necesita algo de lo que él carece, porque la sangre no se puede fabricar. Pero el origen humano de la sangre no excluye que una vez ésta sea extraída pase a convertirse en un producto terapéutico. La sangre es medicamentalizada, y tal cosa es lo que recibe la receptora. Quien recibe por necesidad está siendo empleada como fin directo y último de la donación, cuando también en la transfusión hay una mediación del banco de sangre y otros fines, en los que esa demanda personalizada queda diluida. La receptora es la justificación del donar, pero esta presencia está limitada a ser una finalidad ideal del acto altruista. La relación aducida entre donante y receptora es un simulacro de una relación directa en la que tanto la sangre como el agradecimiento son suplantados (la sangre pasa a ser una sustancia terapéutica y el CTG agradece en nombre de quien recibió).

La vuelta del don

En la lógica de lo dado, la gratitud es la expresión mínima e imprescindible del reconocimiento del intercambio, ésta es parte de su carácter moral. Parte de la significación de la gratitud reside en la diferencia de valor frente a lo recibido. El agradecimiento revierte sobre la donante, pero no constituye ninguna forma de devolución (o pago). Como resultado de la micropolítica del intercambio ejerce una relocalización y compensación de fuerzas entre las actantes que partían de una situación asimé-

trica o de dependencia. La gratitud es un acto simbólico que deja abierta la puerta a otro don.

La expresión de gratitud como parte del intercambio está también presente en la donación de sangre. Su carácter anónimo y la mediación del CTG convierte a éste en el canalizador y medio de expresión posible de gratitud. La receptora muy raramente agradece a la donante anónima (con una carta en un periódico, por ejemplo) y nunca al CTG⁴. Hay incluso cierta inquietud en el CTG para canalizar el agradecimiento público de las receptoras como una forma más de consolidar el compromiso humano en la donación, pero esto presenta sus limitaciones: para la receptora no es factible agradecer.

Contradictoriamente es la conversión de la sangre donada en unidades de hemoderivados lo que justifica la imposibilidad de agradecimiento por parte de la receptora. La consecución del objetivo de instauración de la nueva cultura de la transfusión anula que la sangre recibida sea considerada objetivo de agradecimiento: qué don agradecer por la administración de un fármaco o de una sustancia terapéutica como son los hemoderivados. La medicamentalización de la sangre resta transcendencia, no deja de ser un producto más de la tecnología y farmaterapia biomédica. Ante esta situación el CTG se constituye en transmisor del agradecimiento, como indican las responsables cuando dicen que es lo mínimo, ya que no se puede pagar ni ofrecer otro tipo de ventaja en contrapartida. El CTG efectúa ese acto de contraprestación que

la receptora no puede llevar a cabo; el CTG tiene que mantener intacta la cadena del intercambio para recibir más dones.

De este tipo de muestras de gratitud la más destacable es la carta post-extracción. En ella se agradece y se envían los resultados de los análisis. El CTG contrapresta la donación, devuelve algo de lo que dispone, que por un lado sirve para diagnosticar el estado de salud de la donante⁵ y, por otro, es un medio de suavizar la asimetría que se da entre CTG y donante⁶. Así, la analítica es contraprestación y medio de civilización biomédica, el diagnóstico negativo nos legitima como donantes.

Dentro del proceso de transfusión la relación que se establece entre CTG y la donante es el eje central. En esta relación la donante es ante todo considerada una cliente, alguien que vende un producto (la sangre), compra otro (satisfacción del altruismo) y paga un precio (molessias en la extracción), así es como se concibe en la lógica del marketing social sobre la que se concibe toda la donación (J. Rodríguez, 1994:23-24). Pero fuera de este principio organizador, la relación es diferente: en primer lugar la justificación clientelar no explica por qué se dona, en segundo lugar la preocupación por la donante implica que lo que el CTG ofrece es una contrapartida y no un pago. En consecuencia, se trata de un intercambio de dones y no de productos mercantiles.

Colofón

Lo que en el material de promoción de la donación se llamó altruismo, no deja de ser una manifestación de una forma de ayuda característica de las sociedades modernas que responde a un dispositivo de reciprocidad. Éste regula los intercambios y las formas de clausura de toda comunidad. Las dos grandes líneas que derivan de esta lectura son: la vigencia y constitución de la donación de sangre como una forma de don que mantiene las tres obligaciones inherentes al don (dar, recibir y devolver) y como éstas se manifiestan e interfieren en la transfusión; y la particularidad de la donación de sangre como don, sobre todo por la mediación biomédica, donde donar supone estar tocada por un 'don'. La biomedicina determina quién es apta o no para ser donante. De la misma manera que dar sangre lo podemos interpretar como una dinámica de don, la sangre es en sí misma un 'don'. Considerar la donación de sangre como don o no supone abrir la puerta a la dimensión conflictiva del don en contextos institucionalizados, en los que la lógica del don parece distorsionada pero manifiesta los rasgos complejos de todo don cuando el lazo social es preexistente.

Bibliografía

- OMS, 1991, *Gestión de servicios de transfusión de Sangre*, Ginebra: Organización Mundial de la Salud.
- WHO, 1995, *Recruiting, Educating and Retaining Safe Blood Donors*, Geneva: World Health Organization. Global Programme on AIDS. Blood Safety Unit — documento de trabajo.
- BENVENISTE, Émile, 1983, *Vocabulario de las instituciones indoeuropeas*, Madrid: Taurus, pp. 45-95 y 99-131.
- CAMBOU, Bernard & MAYAUX, Jean-François, 1993, "Las biotécnicas de la sangre", en *Mundo científico*, nº 137.
- FLORES PÉREZ, Julio A., 1996, "El papel del marketing en un centro de transfusión", en *VII Congreso nacional de la Sociedad española de transfusión sanguínea*, A Coruña: Deputación da Coruña, pp. 499-508.
- FRATANTONI, Joseph, 1996, "Overview of Blood Substitutes", en Frederick J. Manning & Linette Sparacino (eds.), *Blood donors and the Supply of blood and blood products*, Washinton DC: National Academic Press, pp. 103-106.
- FIRTH, Raymond, 1974, *Temas de antropología económica*, México: Fondo de Cultura Económica.
- GODELIER, Maurice, 1998, *El enigma del don*, Barcelona: Paidós.
- GRUPE D'ÉTUDE DES RESPONSABLES DE PRÉLÈVEMENTS, 1997, *Contra-Indicações Médicas À Dàdiva De Sangue*, Lisboa: Instituto Piaget.
- LÉVI-STRAUSS, Claude, 1983, *Las estructuras elementales del parentesco*, México: Fondo de Cultura Económica.
- LÉVI-STRAUSS, Claude, 1991, "Introducción a la obra de Marcel Mauss", en Marcel Mauss,, *Sociología y antropología*, Madrid: Tecnos, pp. 13-42.
- MAUSS, Marcel, 1991, "Ensayo sobre los dones. Motivo y forma del cambio en las sociedades primitivas", *Sociología y antropología*, Madrid: Tecnos, pp. 153-263.
- MALINOWSKI, Bronislaw, 1973, *Los argonautas del Pacífico occidental*, Barcelona: Península.
- MORIN, Edgar, 1984, *Sociología*, Madrid: Tecnos.
- PAGNIER, Josée & POYART, Claude, 1993, "La 'sangre' artificial", en *Mundo científico* nº 137.
- PÉREZ-AGOTE POVEDA, Alfonso, 1998, "Don, relación de" en Salvador Giner y Emilio Lamo de Espinosa (eds.), *Diccionario De Sociología*, Madrid: Alianza, pp. 215-216.
- PILIAVIN, Jane Allyn & CALLERO, Peter L., 1991, *Giving blood: the development of an altruistic identity*, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- RODRÍGUEZ VILLANUEVA, Julia, 1994, "Necesidades de marketing en la gestión de donantes de sangre", en Julia Rodríguez Villanueva (ed.), *Planificación de la hemodonación*. s.l. [España]: Sociedad española de tranfusión sanguínea, pp. 19-50.
- SANTOS, Luiz Antônio de Castro, 1995, "Doação, transfusão e laços de sangue: cultura e sociedade no Brasil contemporâneo", en *Historia, Ciências, Saúde – Manguinhos*, vol. II, nº 1.

- SAHLINS, Marshall D., 1965, "On the Sociology of Primitive Exchange", en Michael Banton (ed.), *The Relevance of Models for Social Anthropology*, Edimburg: Tavistock Publications, pp. 139-236.
- TITMUSS, Richard Morris, 1970, *The Gift Relationship: From Human Blood to Social Policy*, London: Allen & Unwin.
- TITMUSS, Richard Morris, 1971, "The gift of blood", en *Transaction*, vol. 8, nº 3.

NOTAS

¹ También hay que considerar el artículo de Luiz Antônio de Castro Santos (1995) que apunta también en esta línea.

² Me refiero fundamentalmente a: R. Titmuss (1970 y 1971), B. Malinowski (1973), M. Godelier (1998), M. Sahlins (1965), C. Lévi-Strauss (1983 y 1991), R. Firth (1974) y É. Benveniste (1983).

³ Ante la imposibilidad de elaborar sangre artificial con todos sus componentes, en la actualidad los esfuerzos están orientados a la obtención de un transportador de oxígeno que sustituya a los glóbulos rojos; pero para esto se necesita células madres humanas, por lo que hay que seguir dependiendo de las abastecedoras humanas.

⁴ Las personas responsables del CTG han manifestado cierta incomodidad por la poca relevancia mediática de la transfusión y por la falta de reconocimiento social y de agradecimiento personal de la receptora hacia el servicio (en contraposición al trasplante de órganos).

⁵ Sería más exacto hablar de calidad de la sangre, que a su vez se asocia al estado de salud.

⁶ Un motivo de consulta al CTG por parte de las donantes es el retraso en el envío de los resultados, por miedo a que se les esté ocultando alguna irregularidad o síntoma de enfermedad.

Cultura & Política ······ Barcelona, Septiembre de 2002

**Actas del IX Congreso de Antropología de la
Federación de Asociaciones de Antropología
del Estado Español**

Simposio 1: El recurso a la reciprocidad

ISBN: 84-607-7889-4 ··· Depósito Legal: B-25963-2003